

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭВАКУАЦИОННОГО ГОСПИТАЛЯ № 2790 В ГОРОДЕ ГОРЬКОМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ**ORGANIZATION OF WORK OF THE EVACUATION HOSPITAL NO. 2790 IN THE CITY OF GORKY DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR**

МАРАХТАНОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДИЕВНА,
*учитель высшей квалификационной категории,
МБОУ «Школа № 127» города Нижнего Новгорода.*

MARAKHTANOVA NATALIA GENNADIEVNA,
*teacher of the highest qualification category
MBEI "School No. 127" of Nizhny Novgorod.*

В статье рассматривается история эвакуационного госпиталя № 2790 в городе Горьком в годы Великой Отечественной войны. Осуществляется анализ архивных документов по истории госпиталя № 2790, предоставленных Филиалом Центрального Архива Министерства обороны РФ военно-медицинских документов, материалов школьного музея, воспоминаний очевидцев. Характеризуется организация работы эвакуационного госпиталя. Сделан вывод об эффективной работе врачей и персонала госпиталя, значимой помощи шефов и жителей района, в частности школьников. Определено, что данная тема может послужить ярким основанием для воспитательной работы в современной образовательной организации, которая должна опираться на историю и традиции, которые уже существуют. Данная статья дополняет информацию о госпитале в его «горьковский период» с 1941 по 1944 годы.

The article examines the history of the evacuation hospital No. 2790 in the city of Gorky during the Great Patriotic War. The analysis of archival documents on the history of hospital No. 2790 provided by the Branch of the Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian Federation of military medical documents, materials of the school museum, and eyewitness memoirs is carried out. The organization of the evacuation hospital is characterized. The conclusion is made about the effective work of doctors and hospital staff, significant assistance from bosses and residents of the district, in particular schoolchildren. It is determined that this topic can serve as a vivid basis for educational work in a modern educational organization, which should be based on the history and traditions that already exist. This article supplements information about the hospital in its "Gorky period" from 1941 to 1944.

Ключевые слова: *эвакуационный госпиталь №2790, эвакуационный госпиталь №2975, Соцгород, Автозавод, А.М. Гольдин, М.И. Граевский, шефская помощь, реабилитация раненых.*

Key words: *Evacuation Hospital 2790, Evacuation Hospital 2975, Social City, Automobile Plant, A.M. Goldin, M.I. Graevsky, patronage assistance, rehabilitation of the wounded.*

История эвакуационного госпиталя № 2790 тесно связана с историей школы № 127, в здании которой в годы Великой Отечественной войны размещался 2 корпус эвакуационного госпиталя. В фондах школы сохранились фотографии, воспоминания участников войны, работников и учеников школы (Рис. 1). Учителями истории проделана работа по поиску статистических данных и информации о деятельности госпиталя.

Рис. 1 Пациенты эвакогоспиталя 2790. 1944 год

Цель статьи – изучение деятельности № 2790 Соцгорода Автозаводского района города Горького.

Задачи:

1. Изучить результаты работы эвакогоспиталя № 2790 города Горького по оказанию медицинской и реабилитационной помощи раненым и больным. Проанализировать статистику ранений и результатов лечения, организацию помощи раненым по восстановлению здоровья.

2. Исследовать материальную базу, а также шефскую помощь трудовых коллективов г. Горького эвакуационному госпиталю № 2790.

3. Выяснить вклад персонала, жителей района, учащихся школы №127 (в годы войны – школы № 20) в деятельности госпиталя.

Четырёхлетняя история Горьковского эвакогоспиталя № 2790 берет свое начало с июня 1941 г. Весной 1944 г. из-за близости фронта его переводят в г. Тула. Там он функционировал по сентябрь 1945 года.

При написании работы использованы материалы Военно-медицинского музея Министерства обороны РФ и Филиала Центрального Архива Министерства обороны РФ военно-медицинских документов, отчет о работе эвакогоспиталя № 2790, написанный А.М. Гольдиным и М.И. Граевским. Замечательно, что они позаботились о том, чтобы сохранить информацию о ежедневной работе госпиталя, его персонале, проводимых мероприятиях и, даже, приложили несколько фотографий. Архивные документы содержат статистические данные о ранениях, операциях, их дифференциации по типу ранений, по годам. Предметом изучения при работе на д статье также стала Алфавитная книга умерших по эвакогоспиталю с сайта «ОБД Мемориал».

Эвакогоспиталь был развернут 28 июля 1941 года на базе 2-й хирургической больницы Автозавода им. Молотова, который вначале был рассчитан на 200 коек, впоследствии их число увеличилось до 435. Нынешнее здание школы № 127 стало II корпусом госпиталя и приняло еще 485 человек. 1 декабря 1942 года к эвакогоспиталю был присоединен III корпус, который раньше был самостоятельным Госпиталем № 2975. Он разместился в бывших шко-

лах № 21 и № 9. Таким образом, все три корпуса могли принять 1200 человек, однако, в дни массового наступления в 1943 году число раненых и больных доходило до 1560 [8, с. 1-3].

II корпус госпиталя, размещавшийся в современном здании школы, в первые 6 месяцев мог принимать только легкораненых бойцов, так как не хватало оборудования. В феврале 1942 года появляются операционная, хирургический инструментарий, рентгеновский аппарат, физиотерапевтический кабинет. Таким образом, II корпус стал таким же полноценным, как и основной и мог принимать тяжелораненых. Всего эвакогоспиталь 2790 имел 4 операционные, 7 перевязочных, 3 санпропускника, 2 рентгенкабинета, зубохирургический кабинет во II корпусе, пищевую лабораторию, 2 клинических лаборатории. И это не считая подсобных помещений для мастерских, свинарника на 100 голов и прочего!

В архиве сохранилась фотография руководства госпиталя (Рис. 2)

Рис. 2. Руководство Госпиталя № 2790

Главный хирург госпиталя Коген Александр Львович до войны был Главным врачом 2 хирургической больницы Автозавода. Кроме Когена, ведущим хирургом работала Искокова О.П.

После вышедшего приказа о том, что хирурги не должны замещать должность начальника госпиталя, начальником госпиталя был назначен майор медицинской службы 2 ранга Гольдин Адольф Моисеевич (Рис. 3). Он достоин отдельного упоминания. До войны А.М. Гольдин заведовал Горьковским Горздравом, а с 1942 года возглавлял госпитали №2790 и 1366. Имел воинское звание подполковник медицинской службы, награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Интересно, что еще до революции он был школьным другом известного советского писателя Аркадия Голикова – Гайдара. Они рядом жили и вместе учились в Арзамасе, а впоследствии Адольф стал прототипом сразу нескольких персонажей Аркадия Гайдара. Адольф Моисеевич позже, когда появились в прессе споры по поводу биографии Гайдара, написал книгу «Невыдуманная жизнь: из биографии Аркадия Гайдара», в которой изложил свои воспоминания и исследование жизненного и боевого пути своего товарища. Вот такая личность, оказывается, возглавляла госпиталь, размещавшийся в нашей школе!

Рис. 3. Гольдин Адольф Моисеевич, г. Москва, 1978 г.

Когда в конце 1943 года в связи с тяжелой обстановкой на фронтах и участвовавшими бомбардировками Автозавода было принято решение передислоцировать Эвакогоспиталь в город Тула, на место А.М. Гольдина был назначен майор медслужбы Граевский Михаил Исаакович, бывший начальник Госпиталя № 4867. Большая часть квалифицированных врачей – 82% - осталась в Горьком.

Начальником медицинской части была Корнилова Нина Алексеевна, позже ее сменила Ильинская С.К., с начала 1942 года начальником медицинской части стала Булатова Анна Павловна. В документах сохранились фамилии врачей: Реферт В.В., Кришталь А.Р., Лапшина В.И., Алешина А.П., Колчина С.Я., Семенец, Каменева. Старшие медицинские сестры – Колошич М.Н., Безденежных Б.Н. Среди медсестер и санитаров была большая текучка кадров, но надо назвать Баранову Л.С., Кожаринову А.А., Зайкину А., Лебедеву А.М., Липатникову, Кашникову, Гребенчикову, Муратову, операционную сестру Касьянову.

Нагрузка врачей зачастую доходила до 80-100 человек на врача. Остро ощущалась, особенно в первые месяцы войны, нехватка в перевязочных материалах, гипсе и прочем. Средний и младший медицинский персонал первоначально не имел достаточного опыта работы в военных условиях, но очень быстро наверстал упущенное и приобрел необходимые навыки, повышал квалификацию. В 1942-1943 годах эвакогоспиталь являлся базой производственной практики для студентов медицинского института и сестер медицинского техникума. Персонал постоянно участвовал в соцсоревновании, получал переходящее красное знамя. Лучшие работники премировались, а наградой в условиях военного времени являлись пара обуви, платье и продукты. Кроме этого, сотрудникам было выделено 5 га земли для посадок, им выделяли торф для отопления, бесплатно чинилась обувь. Так пытались поддерживать врачей, медсестер и прочих сотрудников госпиталя.

Всего с 1941 по 1944 годы Госпиталь № 2790 принял более 10 тысяч раненых, больных и почти 2 тысячи гарнизонных и гражданских пациентов [8, с. 34]. Самый большой наплыв отмечается в 1 половине 1943 года – 2030 человек.

В Объяснительной записке к годовому отчету за 1941 год говорится, что Госпиталь № 2790 являлся в Автозаводском районе базовым, куда направлялись тяжелооболоченные, в том числе из ближайших госпиталей – их было 69,2% от общего числа раненых [9, с.1]. С фронтов направлялись бойцы, имеющие тяжкие ранения – повреждения костной системы, конечностей, нервов, проникающие ранения.

Из воспоминаний А.И. Васильевой, бывшей санитарки госпиталя: «Первые раненые стали поступать летом 1941 года. Я была сестрой приемного покоя, а это значило – работала сутками, дневала и ночевала там. Приходилось очень туго – не хватало людей. Раненых везли отовсюду, особенно из-под Москвы. Операции делали круглосуточно, домой уходить было некогда» [18].

Все поступающие сначала проходили через приемный покой, где проходили санобработку, потом в перевязочной их осматривали врачи и ведущий хирург. Ставился диагноз, назначалось лечение, и раненые направлялись в палаты. Военная врачебная комиссия выносила решение по каждому излечившемуся о его дальнейшей судьбе (Рис. 4).

Рис. 4. Заседание госпитальной врачебной комиссии

Всего за четыре года Великой Отечественной войны в эвакогоспитале № 2790 было сделано 8281 операция и 2984 переливаний крови.

Наибольшее количество операций по классификации «А» (виды общих направлений операций): общехирургические – их было выполнено 7192.

Также были выполнены нейрохирургические (715), челюстно-лицевые (312), оториноларингологические (53), урологические (6) и глазные (3) операции.

По классификации «Б» (по характеру операции при её выполнении): наибольшее число – при проникающих ранениях конечностей – 1774 операции. Активных обработок ран и удалений инородных тел – 1606. Подавляющее большинство операций подтверждает хирургическую направленность эвакогоспиталя № 2790 [10, с. 47].

К сожалению, были и смертельные случаи. Самый высокий процент умерших отмечен в первый военный год – 0,7%, когда шла великая битва за Москву. Средний показатель погибших от ран и болезней за четыре года Великой Отечественной составил 0,5% [10, с. 21]. Причины смертности были традиционны для военных лет – сепсисы, остеомиелиты и вторичные кровотечения. Выписано в строй – 26,9%.

На Старо-Автозаводском кладбище поселка Молочная ферма был похоронен 91 пациент госпиталя [15]. В 1975 году был установлен обелиск с надписью: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины! 1941-1945 гг.».

В архиве сохранились данные о том, каким оборудованием располагал Эвакогоспиталь. В частности, во II корпусе был физиотерапевтический кабинет, где была доска токов низкого напряжения, переносной дАрсонваль, стационарная кварцевая установка, лампа Солюкс и

суховоздушная ванна Линдемана. Раненым назначали парафинотерапию, торфолечение и массаж. Также во II корпусе имелся зубоврачебный кабинет. Лечебная физкультура проводилась в бывших школьных спортзалах, имелся гимнастический городок на улице. Здесь раненные разрабатывали суставы и мышцы, играли в мяч, городки, а в зимнее время состязались на лыжах [10, с. 52].

Клиническая лаборатория (Рис. 5) и рентгенкабинеты обслуживали не только ЭГ № 2790, но и госпитали № 2821 (в нынешнем Лицее № 36) и № 2814 (в нынешней Гимназии № 136) [10, с. 51].

Рис. 5. В клинической лаборатории

В феврале 1942 года открылась кухня во II корпусе. Работники готовили разнообразные блюда в соответствии с рекомендациями врачей. Калорийность пищи была от 2653 до 3761 ккал в день [11, с. 5]. В рационе были свежие овощи, квашеная капуста, ягоды. Многие из продуктов выращивали рядом. Например, на месте бывшего стадиона «Пионер» около здания нашей школы было поле, где сажали картофель, капусту и другие овощи (Рис. 6).

Рис. 6. Подсобное хозяйство. За прополкой картофеля

19 мая 1943 года в III корпусе госпиталя, занимавшем здания школ № 21 и № 9, появился батальон выздоравливающих на 240 коек [8, с. 1] (Рис. 7)

Рис. 7. Занятия лечебной физкультурой

Режим дня был приближен к гарнизонному, распорядок дня был строгий как в воинской части. Было 2 роты, которые делились на взводы. Бойцы слушали лекции об обстановке на фронтах, регулярно проводились занятия по боевой и политической подготовке: тактическая, строевая и огневая подготовка. Изучали топографию, инженерное дело, уставы и прочие рода войск (Рис. 8).

Рис. 8. Батальон выздоравливающих. За изучением винтовки

Особое место занимала трудотерапия, которая помогала восстанавливать подвижность суставов, тренировала тело и дух (Рис. 9). Выздоровляющие бойцы были заняты на работах в столярной мастерской, распиливали дрова, работали малярами, ремонтировали обувь, посещали курсы счетоводов и шоферов (Рис. 10). Многие после обучения поступили на работу на местные предприятия. Таким образом, госпитальные мастерские полностью удовлетворяли потребности в костылях, выздоравливающие чинили посуду, мебель, изготавливали бочки для засолки капусты, сажали овощи. В дни немецких авианалетов они также помогали в переноске тяжелораненых.

Рис. 9. Трудотерапия. В бондарной мастерской

Рис. 10. Батальон выздоравливающих. Курсы шоферов

Бомбардировки города участились в 1943 году. Госпиталь, помимо раненых с фронта, стал принимать и местных пострадавших. За время бомбардировок госпиталь принял 319 местных жителей. Еще с вечера тяжелораненых сносили в бомбоубежище. Ходячие раненые организованным порядком в сопровождении медсестер уходили в лес. Весь персонал в случае тревоги должен был явиться на работу. Ведущий хирург жил при госпитале постоянно. На случай повреждения операционной в другом конце здания было предусмотрено открытие другой. Также постоянно дежурила унитарная команда, которая следила за подачей воды и электричества. Работникам, чьи дома были разрушены бомбардировками, ничего не оставалось, как жить в самом госпитале. А.И. Васильева, бывшая санитарка госпиталя вспоминает: «Трудно, очень трудно пришлось на период бомбежки Автозавода фашистами. Всех раненых Автозавода везли непосредственно в госпиталь. Раненые были тяжелые, с открытыми ранами. Госпиталь работал в непрерывном режиме. Трудность еще была и в том, что родственники раненых, волнуясь о них, сами того не понимая, мешали нам: то им перевязка не та, то белье не то. Медсестры палат Ложкина, Кублицкая и другие в это время почти не спали» [18].

Врачи госпиталя во время войны вели не только лечебную, но и научную работу: изучали методы лечения раненых и больных. Председателем врачебной комиссии доктором Булатовой А.П. написана работа на тему: «Остеомиелиты, прошедшие через госпитальную комиссию с 1-го января 1942 года по 1-е июля 1943 года». Материалом для работы послужили протоколы заседаний госпитальной врачебной комиссии и истории болезни. Доктором Куд-

риной написана работа о лечении травм периферической нервной системы, к межобластному съезду физиотерапевтов. [10, с. 87-89].

Также проводились конференции врачей и систематическая техучеба среднего и низшего медперсонала. На врачебных конференциях были заслушаны доклады о методах лечения ранений, применении различных видов лекарств и наркозов.

Листая архивные материалы, удивляешься как четко и продуманно шла работа по организации работы эвакуогоспиталя: лечили не только тело, но и душу. Политсостав Госпиталя № 2790 был внушительным: зам. начальника госпиталя по политчасти, 3 пропагандиста, 3 клубных работника, 3 библиотекаря, киномеханик.

В 1 половине 1943 года проводилась массовая политическая кампания. Цели ее – это сбор средств на постройку боевого самолета и подписка на Государственный военный займ. В отчете говорится, что 100% персонала и пациенты Госпиталя приняли в ней активное участие. Госпиталь даже получил Высшую правительственную телеграмму с благодарностью всему персоналу Госпиталя [11, с. 62].

Рис. 11. Правительственная телеграмма персоналу эвакуогоспиталя № 2790

В 1 полугодии 1943 года в госпитале был организован Университет культуры. Раненые слушали лекции на различные темы от политических до общекультурных. К чтению лекций и докладов привлекались Обкомы и Горкомы ВКП (б), лекторы Автозаводского Райкома партии, а также и более подготовленные работники госпиталя, и выздоравливающие бойцы и командиры.

Рис. 12. Батальон выздоравливающих. Доклад о международном положении

Для пациентов организовывали просмотры художественных фильмов: «Петр I», «Ленин в 1918», «Александр Пархоменко», «Салават Юлаев», «Человек с ружьем» и другие. Перед просмотром слушались доклады. Киносеансы проходили почти каждый день, половина из них в палатах.

Из полугодия в полугодие увеличивалось количество концертов, в том числе с учениками школ. Например, во 2 полугодии 142 года дано 182 концерта, а во 2 полугодии 1943 года уже 242, из них 58 силами самодеятельности госпиталя [12, с. 60]:

Врачи и медсестры вместе с ранеными выпустили 71 номер стенгазеты «Госпитальный работник», которая отражала работу коллектива с указанием не только положительных, но и отрицательных результатов работы. Это помогало искоренить имеющиеся недостатки [12, с. 62].

Регулярно в госпитале проводились творческие литературные вечера, вечера аттракционов и шуток, шахматно-шашечные турниры. Артисты и работники библиотек читали стихи и другие произведения. Проведено 3 спектакля Областного драматического театра и ТЮЗа. Организовывались коллективные прогулочные поездки по городу Горькому, Соцгороду Автозавода, в лес.

Госпиталь получал 15 наименований газет и журналов, 300 экземпляров газет и 100 экземпляров журналов, в том числе на узбекском, киргизском и туркменском языках. Библиотека насчитывала 4000 книг. В весенне-летний период проводились массовые спортивные игры и соревнования, в том числе и между соседними госпиталями.

Очень любили раненые художественную самодеятельность. Свой театральный коллектив состоял из 54 человек, он ставил различные спектакли (Рис. 14.). Также был свой хорошей коллектив из 26 человек и, что удивительно, в том числе украинский – 16 человек, узбекский – 4 человека и казахский из 6 человек [12, с. 77]! Вот уж где виден дружный интернациональный состав Красной армии! Нетрудно представить успех выступающих артистов.

Рис. 13. Самодеятельность. Выступление драмкружка

Особую любовь завоевали воспитанники ближайших детских садов и ученики школ. Они приходили к раненым с концертами, помогали раненым написать письма родным и просто скрашивали тяжелые будни госпиталя. Бывшая директор школы № 20 Малова Клавдия Александровна вспоминает: «Дети поддерживали раненых своими концертами, приходили в госпиталь и сами приглашали в школу, которая находилась в это время в здании ПТУ № 25. На концертах они угощали раненых булочками-жаворонками, которые получали на обед» [12, с. 59].

Из воспоминаний бывшей ученицы, а потом учителя школы № 127 Курбатовой Маргариты Николаевны: «Я помню, как мы читали стихи и пели песни раненым, показывали спектакли. Это было необыкновенно! Нам доставляла радость делать приятное людям» [18]. Для раненых приход детей был отдушиной, они вызывали добрые чувства, воспоминания о доме.

Трудно пришлось бы работникам госпиталя, если бы не чувствовали поддержку со стороны различных предприятий. С самого начала войны конструкторско-экспериментальный отдел Автозавода имени Молотова стал шефом госпиталя № 2790. Благодаря ему был оборудован физиотерапевтический кабинет и кабинет лечебной физкультуры. Шефы оказывали помощь в ремонте всех зданий. Цеха Автозавода, шефствующие над госпиталем, были распределены между корпусами и медицинскими отделениями, каждый шеф отвечал за постановку работы в прикрепленных палатах.

В отчете особенно отмечается помощь директора завода Лоскутова И.К., парторга ЦК ВКП(б) Маркина, председателя завкома тов. Шахова, начальника отдела снабжения тов. Шестака, зам. директора тов. Максимова, секретаря комсомольской организации тов. Матвеева. Шефы предоставили госпиталю автотранспорт – 4 грузовые и 2 легковые машины [8, с. 72], бумагу, электролампы, дермантин, рукавицы, тарелки, стекла, автопокрышки и многие другие необходимые материалы. Были остеклены окна, отремонтированы канализация, отопление, оказана помощь в хранении овощей. Даже культинвентарь был пополнен за счет шефов – книги, пианино, баяны, гармони, гитары, домино, шашки, бильярд, радиорепродукторы, радионаушники, патефоны, грампластинки, киноаппараты и многое другое предоставил завод и его работники.

Все раненые ежегодно в День Красной армии, 1 мая и 7 ноября получали от завода индивидуальные подарки: зажигалки, продукты, канцелярские принадлежности, носовые платки, кисеты, папиросы и т.д.

Таким образом, на основании изученных документов можно сделать выводы:

1. Работа эвакогоспиталя № 2790 в городе Горьком в годы Великой Отечественной войны была налажена по всем направлениям: лечебное, реабилитационное, научно-исследовательское, хозяйственное, культурно-просветительское, воспитательное.

2. Эвакогоспиталь активно сотрудничал с Автозаводом им. Молотова, культурными учреждениями города, школами Соцгорода, в частности с учениками и учителями нынешней школы № 127.

3. История эвакогоспиталя №2790 дала множество примеров самоотверженного труда руководства, врачей, вспомогательного персонала, жителей близлежащих улиц, учеников школ.

Данная работа может помочь в деле изучения работы госпиталей тыла в годы Великой Отечественной войны на примере лишь одного эвакогоспиталя №2790, воспитания подрастающего поколения, при организации различных просветительских и образовательных мероприятий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гоголев Н.В. Эвакуационный госпиталь № 2790 // Вестник ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО». Тульское образовательное пространство. 2021. № 1. С. 102-103.
2. Иванов Н.Г., Георгиевский А.С., Лобастов О.С. Советское здравоохранение и военная медицина в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Ленинград: Медицина: Ленингр. отделение, 1985. 303 с.
3. Каючко Л.Л. Донорство. М., Медицина. 2007. С. 105-110.
4. Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941-1945: Краткий справочник / Под ред. О. А. Ржешевского. М.: Республика, 1995. 416 с.

5. Подвиг тыла. Документы, материалы газет и радио военных лет, дневники, письма, воспоминания / Сост. И.И. Роцин, Б.Л. Тихоненко. М.: Политиздат, 1970. 238 с.
6. Смирнов Е. Война и военная медицина, 1939-1945 гг. М.: Медицина, 1979. 526 с.
7. Эвакуационный госпиталь // Советская Военная Энциклопедия (в 8-ми т.) / Н.В. Огарков (пред. гл. ред. комиссии). М.: Воениздат, 1980. Т. 8. 688 с.
8. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (военно-медицинских документов) – ЦАМО РФ (ВМД). Ф. 1493 – Эвакуационный госпиталь № 2790. URL: https://forum.vgd.ru/188/32321/590.htm?a=stdforum_view.
9. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (военно-медицинских документов) – ЦАМО РФ (ВМД). Ф.1493. Оп. 533. Д.1. URL: <http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=4502>.
10. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (военно-медицинских документов) – ЦАМО РФ (ВМД). Ф. 1493. Оп. 51289. Д. 1. URL: https://web.archive.org/web/20170427225336/http://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm.
11. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (военно-медицинских документов) – ЦАМО РФ (ВМД). Ф. 1493. Оп. 8196. Д.1. URL: https://forum.vgd.ru/188/32321/590.htm?a=stdforum_view.
12. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (военно-медицинских документов) – ЦАМО РФ (ВМД). Ф.1493. Оп. 64903. Д.1. URL: https://forum.vgd.ru/188/32321/590.htm?a=stdforum_view.
13. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (военно-медицинских документов) – ЦАМО РФ (ВМД). Ф. 1493. Оп. 2451. Д.2. URL: https://forum.vgd.ru/188/32321/590.htm?a=stdforum_view.
14. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Учётно-послужная картотека. Шкаф 44. Ящик 32. URL: https://web.archive.org/web/20170211215150/http://archive.mil.ru/archival_service/central.htm.
15. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Ф. 33 – Главное управление кадров НКО. URL: https://archive.mil.ru/archival_service/central/funds.htm.
16. Алфавитная книга умерших ЭГ 2790. URL: <https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=618497-75&p=1> (дата обращения 12.12.2023).
17. Большой медицинский словарь 2000 г. URL: <http://med.niv.ru/doc/dictionary/big-medical/index.htm> (дата обращения: 07.01.2024).
18. Майстренко Н.А., Самохвалов И.М., Тынянкин Н.А. Главные хирурги фронтов (флотов) Великой отечественной войны и их вклад в победу // Вестн. хир. 2015. №3. С. 85-90.
19. Архив Музея истории МБОУ «Школа № 127» города Нижнего Новгорода. URL: <https://school127nn.ucoz.ru/news/?page49>.

© Марахтанова Н.Г., 2024.